

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

ENSEÑAR A COMUNICAR EN Y PARA
UN MUNDO GLOBALIZADO

KZBerri

Hezkuntza Berrikuntzarako Taldea
Grupo Especializado de Innovación Educativa

AINARA LARRONDO URETA
(Kordinatzailea/Coordinadora)

Diciembre 2021

IKD i³ Laborategia BERRIKUNTZA PROIEKTUAK PROYECTOS DE INNOVACIÓN IKD i³ Laborategia

H3: EMAITZEN TXOSTENA INFORME DE RESULTADOS

Koordinatzailea / Persona coordinadora		AINARA LARRONDO URETA	
Kodea / Código	i-320-22	TIPOLOGIA	ERNATU
PROIEKTUAREN IZENBURUA TÍTULO DEL PROYECTO:	Enseñar a comunicar en y para un mundo globalizado. El fomento de las competencias Transversales (CT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el aprendizaje basado en proyectos emprendedores transmedia		

Sarrera eta helburuak

Objetivo principal

El proyecto IKD³ llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 ha buscado dos hitos principales: de una parte, fomentar en los estudios o Grados Universitarios en Comunicación el enfoque pedagógico distinguido en el ámbito anglosajón como *emotional literacy* (alfabetización emocional), concretamente en una asignatura de carácter obligatorio vinculada a la cibercomunicación o el ciberperiodismo (Creación y redacción de contenidos periodísticos para la web), impartida en el segundo curso de tres Grados (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas). Esta materia cuenta con grupos de aula teórica y práctica en tres idiomas (castellano, euskera e inglés), lo que representa aproximadamente un total de doscientos alumnos en cada curso académico. Estos estudiantes desarrollan tareas individuales y grupales o cooperativas, centradas en el desarrollo de proyectos comunicativos multimedia, entre los que destaca el desarrollo de reportajes monográficos o en profundidad, con enfoques multimedia y transmedia.

Se ha buscado fomentar en el aula enfoques pedagógicos sustentados en el *emotional literacy* o "alfabetización emocional", al considerar que éste puede ser útil para que los futuros profesionales en comunicación desarrollen una visión más responsable, sensibilizada y crítica respecto a las problemáticas sociales actuales vinculadas a la ciudadanía global y digitalizada. No en vano, la "alfabetización emocional" representa un conjunto de habilidades que se desarrollan en el aula a través de la interacción profesorado-alumnado, pero también a través de los factores organizativos, como el sistema de docencia y el contexto formativo (Haddon et al., 2005).

La asignatura objeto de este proyecto fue puesta en marcha con el nombre de Redacción Ciberperiodística hace ahora una década, a raíz de la llegada del Plan Bolonia y de la actualización de los planes de estudio. Los docentes encargados de su desarrollo consideraron ya entonces que esta asignatura representaba un auténtico vivero de innovación docente en este ámbito, y eso por ello que la asignatura ha sido objeto de Proyectos de Innovación Educativa consecutivos, financiados por el SAE/HELAZ. El libro titulado [Online journalism education in the hybrid media system. Teaching Innovation Projects \(UPV/EHU\)](#) (Servicio Editorial de la UPV/EHU, 2021) resume y revisa las características y aportaciones de cada uno de estos proyectos.

Interés y enfoque innovador

Los Grados vinculados con la Comunicación y el Periodismo no pueden ser ajenos a lo que sucede actualmente en las redacciones y empresas de medios de comunicación, donde se está produciendo un "giro algorítmico" debido al uso intensivo de las tecnologías de la información basadas en la llamada Inteligencia Artificial, es decir, dirigidas a automatizar procesos básicos, como la creación de noticias. Es lo que se ha dado en llamar "robotización" del periodismo. En este contexto, en el ámbito general de las Ciencias Sociales, se está produciendo también lo que algunos autores denominan "giro afectivo" (Clough y Halley, 2007). Este

paradigma del “giro afectivo”, aplicado al periodismo y la comunicación, implicaría cambios a nivel educativo y a nivel práctico o profesional para que los periodistas o comunicadores lleguen a definir, explotar y poner en valor las capacidades intrínsecamente humanas, como la inteligencia emocional y social, la autenticidad, la humildad, la empatía y la posibilidad de ser personas que escuchan mejor, colaboran mejor y aprenden mejor (Línden, 2017; Skare, 2020). Muy recientemente, autores como Wahl- Jørgensen (2019) han entendido que la enseñanza del periodismo debe dirigirse hacia el cómo desarrollar las habilidades sociales y comunicativas, la empatía y la escucha activa de los futuros periodistas, pues ello condicionará la interacción con el entorno social en el que desarrollarán su trabajo.

Estas premisas y evidencias fueron las que nos llevaron a plantear el proyecto IKD³ realizado y a buscar de qué manera podría innovarse la docencia para introducir este enfoque emocional.

Perspectiva docente innovadora

Para fomentar la alfabetización emocional de los futuros periodistas y cibercomunicadores se propuso interrelacionar las siguientes opciones:

1. Incluir la sostenibilidad en el temario práctico de la asignatura “Creación y redacción de contenidos periodísticos para la web” mediante la consideración de la Agenda2030 de la UNESCO y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el principal proyecto práctico de la asignatura. Ello ha redundado en una mayor concienciación sobre los retos que afrontan las sociedades en las que nuestros/as estudiantes, en su consideración de futuros/as profesionales, desplegarán su labor en los años venideros. Aunque la sostenibilidad comenzó a incluirse en los programas de educación superior hace ya una década (Leal, 2010), su presencia resulta aún limitada, dato que también llevó a este proyecto a apostar por esta visión y fomentar su presencia en los planes en Comunicación.
2. Ofrecer un mayor protagonismo al desarrollo de las llamadas Competencias Transversales (CT) en la asignatura, concretamente, de seis de las nueve CT consideradas por la UPV/EHU en su Catálogo de Competencias Transversales (2009): Innovación y emprendizaje; Compromiso Social; Ética y Responsabilidad Profesional; Gestión de la Información y Ciudadanía Digital; Pensamiento Crítico; y Trabajo en Equipo.

Método

Se aplicó la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Para ello, grupos de cuatro alumnos/as trabajaron individual, colaborativa y cooperativamente dentro y fuera del aula para concebir, planificar y llevar a cabo productos web informativos en forma de reportajes web que tuvieron como objetivo el tratamiento en profundidad de temas vinculados los ODS. Cada grupo de trabajo acometió diversas subareas o actividades. Inicialmente, el profesorado participante promovió una innovación colectiva (*hackatón*) para fomentar la reflexión sobre las temáticas ODS y detectar oportunidades de puesta en marcha de reportajes innovadores con distintos enfoques (hiperespecialización temática, microtargetting, etc.). Asimismo, cada grupo de estudiantes valoró el interés de cada proyecto de reportaje propuesto en relación al mercado y negocio actual de medios, viabilidad, etc. La siguiente fase fue propiamente dicha la de desarrollo del producto ciberperiodístico (reportaje, docuweb, web especial, etc.) a partir de la creación de contenidos en distintos formatos de medios (texto, audio, imagen, vídeo, etc.) y géneros (noticias, crónicas, textos de opinión, etc.). Esta fase consideró también todas aquellas acciones necesarias para expandir el producto o cobertura en forma de reportaje hacia otros medios o ámbitos comunicativos, lo que implica también una perspectiva transmedia (redes sociales, presentaciones públicas, etc.).

Emaitzak aztertzeko informazioa biltzeko mekanismoa eta prozeduren deskribatzea

Descripción del mecanismo de recogida de la información y los procedimientos para el análisis de los resultados

En las últimas semanas de impartición de la asignatura (diciembre de 2020-enero de 2021) se distribuyó entre todo el alumnado participante en los reportajes multimedia una encuesta conformada por un total de quince preguntas de respuesta abierta y cerrada. También se contó con los testimonios del profesorado participante en la iniciativa en calidad de observador participante en el aula. El proyecto contó con un total de 158 encuestas respondidas que constataron la necesidad de trabajar aspectos vinculados a la coordinación de los equipos de trabajo todos los niveles, así como a la formación emocional de los futuros (ciber)periodistas, enfocando y abordando la agenda de temas o coberturas a partir del compromiso social.

Lortutako emaitzen azterketa

Análisis de los resultados obtenidos

El análisis de las encuestas indica que el 46,83% de los estudiantes participantes en el proyecto no conocía lo que eran e implicaban los ODS antes de participar en la asignatura y realizar su proyecto comunicativo, mientras que el 44,93% reconoce tener una idea general. Tan solo el 7,6% afirma que los conocía "muy bien", mientras que el 0,63% no respondió a esta pregunta.

Un 89% considera que los contenidos periodísticos trabajados (reportajes, etc.) durante la asignatura en torno a los ODS ayudarían "mucho" o "bastante" a concienciar a la ciudadanía en favor del desarrollo sostenible, mientras que el 6,36% entiende que esta contribución sería baja, y el 4,54% no contesta a esta cuestión. La generalidad de los estudiantes considera que las cualidades multimedia de los proyectos comunicativos y reportajes implican bastantes (61,78%) o muchas (26,11%) ventajas comunicativas a la hora de trasladar a la audiencia los temas vinculados a los ODS, en comparación con los medios tradicionales o del ámbito offline (prensa, radio y televisión), frente al 5,59% que se muestra en desacuerdo con estas ventajas y el 0,63% que no ha respondido a esta pregunta.

Por lo que se refiere al trabajo de búsqueda de información y fuentes vinculadas a la temática de ODS, un alto porcentaje reconoce que esta tarea ha sido una labor "bastante fácil", mientras que el 31,84% admite que ha sido "muy fácil". Para el 0,63% ha sido una tarea "complicada", mientras que el 7,64% no responde a esta cuestión. Especialmente destacable es la opinión del alumnado respecto al interés de las coberturas vinculadas a los ODS para fomentar sus competencias profesionales específicas y transversales. Así, el 89,86% admite que gracias a estos proyectos comunicativos ha sacado "mucho" (20,88%) y "bastante" provecho (68,98%) a sus cualidades profesionales como ciberperiodista. Tan solo el 2,53% considera que no ha sido así y se muestra en desacuerdo, mientras que el 7,59% no responde.

En relación a estas cualidades, el alumnado considera haber desarrollado capacidades para la búsqueda de fuentes y el trabajo de documentación (55%), para la creación de contenido –habilidades redaccionales– (16%), para la escucha a minorías o colectivos desfavorecidos (14%), y para la comprensión o empatía hacia los problemas de la sociedad (10%). Estas capacitaciones sobresalen ante otras que el alumnado opina haber trabajado en menor medida, como la relación con el público o las audiencias (5%).

De las respuestas del alumnado se desprende también que las competencias trabajadas en la materia han resultado útiles para predisponer favorablemente a los estudiantes hacia el emprendizaje y el trabajo autónomo. De hecho, un 69,9% afirma sentirse animado a emprender un proyecto comunicativo online. El 16,4% no se animaría, mientras que el 13,7% se muestra dudoso o no sabe. Específicamente, el 60,3% del alumnado elegiría para este proyecto comunicativo emprendedor temas sobre los ODS, mientras que uno 17,2% los elegiría parcialmente, esto es, solo para determinados contenidos. Un 15,5% no elegiría temas ODS, mientras que un 7% no responde a esta cuestión.

Los resultados de la encuesta muestran también la opinión del alumnado participante del proyecto sobre las CT trabajadas en la asignatura “Redacción Ciberperiodística” a la hora de desarrollar los proyectos comunicativos online vinculados temáticamente a los ODS (Gráfico 1).

Gráfico
 Nivel de desarrollo de las CT trabajadas en la asignatura
 mediante proyectos comunicativos online vinculados a los ODS.
 Fuente: elaboración propia.

Los testimonios recabados por parte del alumnado -algunos de los cuales se recogen a continuación a modo de muestra- permiten conocer mejor cuáles han sido las principales motivaciones de estos estudiantes para la selección de temas específicos vinculados a la Agenda2030 y los diecisiete ODS. A este respecto, a la hora de seleccionar unos u otros temas ODS para elaborar los reportajes, el alumnado se ha guiado por el nivel de accesibilidad a fuentes y documentación, pero también por su propio interés por dar a conocer realidades vinculadas a dichas temáticas, partiendo de su nivel de concienciación sobre las mismas, así como de su autovisión como futuros comunicadores con una función de servicio, concienciados con dar a conocer realidades o problemáticas poco conocidas. En menor medida, el alumnado ha valorado la idoneidad de los temas ODS en relación a sus posibilidades de explotación o aprovechamiento multimedia.

El tema de nuestro proyecto es Activismo LGTBQI+ y, por tanto, se vincula a la reducción de las desigualdades. Nos ha parecido apropiado relacionarlo porque creemos que hoy en día la sociedad no está completamente concienciada con el colectivo y queríamos darle mayor visibilidad desde diferentes puntos de vista, usando distintas fuentes.

Igualdad de género, porque teníamos conocimiento sobre el tema y nos parecía necesario hablar sobre ello.

Vida submarina. Hemos elegido este ODS dada la grave situación que viven los mares en relación a la contaminación plástica. Nos pareció un tema interesante que podía resultar muy atractivo en cuanto a contenido multimedia.

Hemos seleccionado Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8). Lo hemos relacionado con nuestro tema (las pymes), ya que en la actualidad las empresas están pasando grandes dificultades.

Hemos elegido Trabajo decente y crecimiento económico, porque hablábamos de cómo ha afectado la pandemia al pequeño comercio. Valoramos también el objetivo Salud y bienestar por el estar relacionado con el Coronavirus.

Igualdad de género; le hemos dado un enfoque diferente al centrarnos en qué es el género como tal. Nos pareció un tema que necesita mucha más visibilidad.

La desigualdad de género centrada en el mundo del deporte. Hemos elegido esa opción ya que, pese a los grandes avances sociales, creemos que, en muchos aspectos, sigue existiendo la discriminación hacia la mujer (es algo que no se ha superado del todo). Sí que barajamos otras opciones como por ejemplo el medioambiente, pero, al conocer más y estar mejor informados sobre el otro objetivo, nos decantamos por el (creemos que así lo hemos trabajado de una manera más fácil, consciente y segura).

Sobre la hostelería, hemos seleccionado el ODS 8, "trabajo decente", porque nos parece un tema que ahora tiene problemas debido al Covid-19 y creemos que debe ser visualizado y verlo más de cerca. Si, sobre las pymes en general y porque nos parecía la hostelería un tema más importante.

Educación de calidad, porque es uno de los pilares de la sociedad y es esencial dar a conocer los problemas y situaciones de esta. Fue la única que nos llamó realmente la atención.

El 83,63% del alumnado participante mantuvo a lo largo de todo el proyecto el enfoque relacionado con los ODS inicialmente previsto, si bien un 11,9% lo adaptó y un 4,47% no responde. Asimismo, el 58,5% reconoce haber recogido informaciones que no esperaba o haberse sorprendido durante la cobertura de estos temas, debido a sus ideas preconcebidas o a su desconocimiento sobre el tema.

Todos los alumnos que se vieron afectados por la crisis sanitaria fue una cifra que me impresionó bastante, por ejemplo.

Sí, nos hemos dado una grata sorpresa al recoger experiencias satisfactorias en países tercermundistas cuando esperábamos lo contrario

Sí. El testimonio de una de las fuentes me emocionó mucho y aprendí mucho de cómo es trabajar con niños.

Sí, en mi caso particular realice dos entrevistas a dos mujeres extraordinarias que pensaban de una forma totalmente diferente, sobre los temas tratados en el reportaje, sin embargo, me aparecieron igual de válido e incluso los entrenos, a pesar de que antes de empezar el trabajo jamás había podido "entender" esa forma de ver el feminismo.

Sí, los testimonios tan duros de las personas.

Si, los testimonios de algunas fuentes que me han servido para reflexionar bastante sobre el tema

Si, en mi caso, entrevisté a una divulgadora y me dio muchísimas herramientas que desconocía sobre el feminismo.

El alumnado participante también ha trasladado sus testimonios respecto al tipo de aprendizaje alcanzado en esta experiencia de trabajo con los ODS:

Personalmente he aprendido que hay mucha desinformación respecto a la igualdad de género que ya he visto desprestigiada y superada en medios ingleses, por lo que verla en medios españoles me sorprendió al principio. Se necesita más información española sobre problemas y argumentos de personas transgénero.

La importancia de que todos como individuos debemos tomar conciencia de la sociedad que hemos creado y la que nos gustaría tener y también que en menor o mayor medida todos podemos llevar a cabo acciones para que se produzcan cambios hacia un mundo más sostenible. Creo que, aunque se está cumpliendo queda un largo camino, lo hace muy lentamente. Debemos dejar de pensar tanto en nosotros como individuos y pensar más en los demás como colectivo.

A cambiar nuestro pensamiento

He aprendido que el ODS es importante en todo momento ya que con ellas se garantiza una buena calidad de vida de los ciudadanos en cualquier país

He aprendido que el desarrollo sostenible nos afecta a todos y afecta a prácticamente todos los aspectos de la vida. Sí, poco a poco

Que la contaminación plástica en el mar es un problema serio, más de lo que a simple vista nos puede parecer. Se están dando pasos en la toma de medidas, aun así, queda mucho por hacer.

Que todavía queda mucho para conseguir la igualdad laboral, aunque se están haciendo cosas que ayudan.

Hemos aprendido que para que cualquiera de esos objetivos se lleve a cabo, tenemos que comprometernos todos. Creo que el ODS de calidad y educación, en la situación en la que nos encontramos, se está intentando llevar a cabo lo mejor posible. Aun así, ahora es cuando más se nota la desigualdad entre los que tienen recursos y los que no, y cuando más visible se hace el egoísmo.

Que todavía queda demasiado por luchar y cambiar en la sociedad.

Que estamos evolucionando y cada vez somos más respetuosos y con más valores.

That this topic has been covered before by the mass media, but that people still ignore it.

El proyecto ha contado también con los resultados obtenidos de los testimonios de los cinco docentes implicados en el proyecto, gracias a su trabajo de observación participante en el aula. El profesorado valora positivamente la experiencia al reconocer que el trabajo con los ODS ha permitido a los alumnos motivarse y sentirse más cercanos a la profesión para la que se preparan, en términos de cercanía a los temas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos. Ello evidencia cuánto de importante es para el alumnado el rol de los periodistas y la visión de la profesión como una profesión empática, de servicio y útil para la sociedad.

Se les pidió expresamente que relacionaran el tema del reportaje con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se les explicó de forma muy general cuáles son estos 17 ODS. En la web de la UPV/EHU, que recoge toda la información, se les pidió que revisaran la información de cada objetivo, videos, etc., esperando que les ayudara a elegir el tema idóneo para su reportaje. Los estudiantes no sabían nada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible creada por la asamblea general de Naciones Unidas (ONU) ni de los 17 objetivos. Diría que con la realización de este trabajo se ha conseguido concienciar con diferentes objetivos, así como la importancia de informar sobre estos temas en los medios de comunicación. El objetivo que más interés ha despertado ha sido el relacionado con la igualdad de género y se ha trabajado sobre todo en proyectos relacionados con la cultura. Ligado al objetivo de reducir las desigualdades, otro equipo realizó un reportaje sobre el deporte inclusivo. Este les permitió entrevistarse, entre otros, con Desireé Vila, que se prepara para los Juegos Paralímpicos de Tokio, y fue citado como el diálogo "más profesional" que han llevado a cabo como "periodistas". También que les permitió abandonar muchos prejuicios. La mayoría dijo sentirse orgullosa del trabajo realizado en general, que han trabajado con gran motivación.

Lo cierto es que la experiencia ha sido muy satisfactoria. El alumnado se ha implicado desde un primer momento y rápidamente con la realización de reportajes que guardaran una relación con los ODS. Quiero creer que el hecho de que los objetivos fueran tantos y tan variados, agrupados en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible –el económico, el social y el medioambiental– les ha facilitado la búsqueda de temáticas a trabajar. Asimismo, por lo que he podido observar de las conversaciones mantenidas con el alumnado, éste está conformado por jóvenes cada vez más implicados en erradicar las desigualdades y combatir las vulnerabilidades. Cada vez están más comprometidos con ser mejores personas. Ahora bien, mientras el concretar temas sobre los que trabajar y que tuvieran cabida dentro de los ODS no fue ningún problema (incluso en algunos grupos salieron más de una propuesta), la situación de pandemia que nos está tocando vivir fue quizás el principal obstáculo al que se tuvieron que enfrentar. Surgieron muchos problemas para contactar con las fuentes personales y con la captación de imágenes que posibilitaran hacer un trabajo más brillante, sobre todo desde un punto de vista de diseño. No obstante, con imaginación y con la ayuda de otros recursos hasta ahora menos valorados e infrautilizados en este tipo de práctica, se ha logrado hacer trabajos de gran interés.

Destacaría principalmente la motivación que les ha generado trabajar temáticas vinculadas a los ODS. Aunque habían oído en mayor o menor medida hablar de la Agenda2030 y de estos objetivos, la mayoría de los alumnos no los conocía en profundidad y ha demostrado gran interés por informarse. En el planteamiento de temas relacionados con los ODS los estudiantes han mostrado creatividad y profesionalidad, preocupándose de coberturas similares en los medios, de buscar temas hiperespecializados, etc. Durante las presentaciones en clase y en las tutorías con ellos se podía percibir su motivación porque sentían que la cobertura de los temas ODS les convertía en "ciberperiodistas reales" y

en comunicadores “útiles”. El hecho de que los proyectos o reportajes web que creaban fueran públicos al estar en red, también creo que contribuía a esta percepción. Algunos alumnos indicaron también que el trabajar con estos proyectos online sobre ODS les había hecho plantearse la posibilidad de continuar con los mismos trabajos u otros similares de manera autónoma finalizada ya la asignatura. Por todo ello, como docente, valoro la experiencia de manera positiva, al margen de las dificultades de movilidad derivadas de la situación covid-19 y de las restricciones para acceder a determinadas fuentes.

Como responsable del grupo (anonimizado) en la asignatura Redacción Ciberperiodística puedo hacer una valoración muy positiva de la experiencia. Las y los alumnos acogieron la iniciativa con los brazos abiertos desde el principio y esa actitud inicial fue fundamental para el éxito de la prueba. De esta manera, cerca de 90 estudiantes pudieron conocer el plan maestro de la ONU para lograr un mundo más feliz y saludable para 2030 e hicieron un esfuerzo por incorporar esos objetivos en el desarrollo de sus prácticas en el aula. El resultado fue la elaboración reportajes relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que abordaron una serie de temas que afectan a la vida de las personas como la educación, la pobreza, la igualdad de género o las enfermedades, entre otros.

El alumnado encuestado reconoce que el trabajo con los ODS le ha permitido desarrollar las Competencias Transversales recogidas en la propuesta de innovación docente (Tabla 1). En relación a estas competencias, la innovación ha sido necesaria para intentar buscar enfoques diferentes y originales respecto a estos temas, de manera muy particular en el caso de reportajes que ya habían sido abordados por otros medios de comunicación. Asimismo, la gestión de la información ha sido necesaria a la hora de priorizar y jerarquizar la información proporcionada por las fuentes documentales digitales y las fuentes personales. El alumnado afirma ser ahora más consciente de la importancia que tienen determinados temas y tratamientos para trasladar a las audiencias globalizadas información de impacto y de calidad capaz de animar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo establecidos por la UNESCO. Es más, algunos testimonios dejan reconocer que estos temas han generado un “impacto” en el propio alumnado. Asimismo, el alumnado encuestado reconoce haber aumentado su nivel de percepción o concienciación sobre el tipo de tratamiento que realizan los medios de estos objetivos y sus temáticas -limitado aún, según opina la generalidad-. De los testimonios recogidos se desprende el interés de esta metodología para que el alumnado reflexione y se aleje de la excesiva dependencia o connivencia con las fuentes oficiales, en favor de otro tipo de fuentes y grupos de interés (oenegés, asociaciones vecinales, movimientos sociales, etc.) (Larrondo et al., 2021).

Por lo que se refiere a la Competencia “Trabajo en Equipo”, en línea de lo indicado por algunos autores (Johanson y Holubec, 2006) y por la UPV/EHU (2009) en su Catálogo de Competencias Transversales, se pudo distinguir tres tipos de dinámicas de trabajo: el pseudogrupo, el grupo de aprendizaje tradicional y el grupo de aprendizaje cooperativo. En el pseudogrupo sus integrantes acatan la consigna de trabajar de manera asociada, pero no existe una identidad grupal. En el grupo de aprendizaje tradicional sus miembros se reparten las tareas, pero éstas no requieren de un trabajo conjunto y habitualmente cada persona espera sacar algo del intercambio con el resto. En el grupo cooperativo, sus miembros emplean diferentes técnicas y dinámicas grupales, comparten un objetivo común y, además, cada miembro promueve el buen rendimiento de los demás y se prestan un apoyo mutuo que aumenta su motivación. Hay un compromiso recíproco mutuo (UPV/EHU, 2019: 34).

Para la difusión del proyecto y sus resultados, el grupo elaboró una página web en euskera, castellano e inglés, donde se pueden visualizar vídeos y testimonios del alumnado, entre otros datos vinculados al proyecto (objetivos, resultados, contexto, etc.):

<https://kzberri.wixsite.com/proyctodeinnovacion>

<https://kzberri.wixsite.com/proyctodeinnovacion/contenidos-period%C3%ADsticos-web-y-ods>

<https://kzberri.wixsite.com/proyectedeinnovacion/contenidos-period%C3%ADsticos-web-y-ods>

Junto a aquellos trabajos aún en proceso de evaluación o revisión, hasta la fecha los resultados del proyecto han sido recogidos en los siguientes trabajos:

- Agirreakuenaga, I. et al. (2021). *El periodismo orientado al futuro: educar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. XXVII Congreso Internacional Sociedad Española de Periodismo (SEP), Sevilla, 27 y 28 de mayo de 2021.
- Larrondo Ureta, A. et al. (2020). *ABP, laH y ODS como estrategias de innovación de la enseñanza-aprendizaje del ciberperiodismo: experiencias en la UPV/EHU*. Congreso Latina de Investigación en Comunicación, diciembre 2020. Publicación admitida para Editorial Fragua (Presente en índice de impacto editorial SPI Scholarly Publishers).
- Larrondo, A. et al. (2021). *Emotional training of online journalists via multimedia communicative projects linked to sustainable development*. 7th International Conference on Higher Education Advances (Congreso HEAD'21). Universitat Politècnica de Valencia, 22 y 23 de junio 2021.
- Larrondo, A. et al. (2021). *La enseñanza-aprendizaje mediante ODS en el aula universitaria. Una experiencia práctica en el ámbito del ciberperiodismo*. Congreso Innovacom -Nuevos y viejos desafíos del periodismo celebrado el 5 y 6 de octubre de 2021. Publicación para libro de la editorial Tirant Lo Blanch (Presente en índice de impacto editorial SPI Scholarly Publishers).
- Larrondo A. et al. (2021). *University teaching experiences with Sustainable Development Goals (SDG): promoting transversal competencies in online journalism*. Applied Environmental Education and Communication. An International Journal, Taylor & Francis (Scopus Q2).
- Larrondo Ureta, A. et al. (2022). *Zeharkako Konpetentzien (ZK) prestakuntza, sareko kazetaritza jasangarriko proiektuen bidez*. Revista de Mediatika, Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza (admitido para publicación y en proceso de maquetación).
- Meso, K. et al. (2021). *Mejoras en la efectividad y calidad del aprendizaje a través de la estrategia de la evaluación por pares. Análisis de caso en la UPV/EHU*. Mesa de debate [INDOED] Innovación docente y educativa: nuevas propuestas universitarias para la enseñanza de la Comunicación y las Humanidades. II Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA), celebrado en la Universidad de Alicante, España, entre el 19 y el 22 de octubre de 2021,

- Pérez Dasilva, J.A. et al (2021). *Inclusive training and the labour market*. Annual conference of ECREA TWG "Journalism and Communication 2021" on May 13, 2021.
- Rodríguez, Izaskun et al. (2021). *Garapen Iraunkorreko Helburuak eta etorkizuneko kazetariak: zein ekarpen egin daiteke kazetaritzako irakaskuntzatik?* en el XIII Congreso Internacional de Ciberperiodismo celebrado en Bilbao los días 15, 16 y 17 de noviembre
- El proyecto ha sido difundido también a través del portal de [Enlight-eu.org](https://enlight-eu.org/index.php/contact/partner-search/item/38-teaching-communication-in-and-for-a-globalised-world-the-promotion-of-transversal-competences-and-sustainable-development-goals-sdgs-in-web-based-journalistic-products): <https://enlight-eu.org/index.php/contact/partner-search/item/38-teaching-communication-in-and-for-a-globalised-world-the-promotion-of-transversal-competences-and-sustainable-development-goals-sdgs-in-web-based-journalistic-products>
- Como se ha indicado en páginas anteriores, el proyecto ha sido difundido a través de una web propia, además de en las redes sociales del Grupo Gureiker (Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco).

Proiektuaren indarguneak eta hobetzeko arloak

Puntos fuertes y áreas de mejora del proyecto

Como principales **puntos fuertes del proyecto**, podrían señalarse los siguientes:

- Se trata de un proyecto capaz de trasladar con perspectiva aplicada dos de los principales paradigmas del momento en el ámbito de las Ciencias Sociales y los medios de comunicación (giro afectivo y alfabetización emocional) a la pedagogía universitaria del (ciber)periodismo.
- Es un proyecto que ha sabido llamar la atención sobre la necesidad de incluir la sostenibilidad en los planes de estudio universitarios y, relacionado con ello, que ha sabido resaltar la existencia de un "periodismo sostenible" y el interés de practicar éste en los principales medios del momento (webs, medios sociales, etc.)
- El proyecto ha servido para poner de manifiesto el interés didáctico de las Competencias Transversales (CT), en línea con las principales y más recientes líneas estratégicas docentes de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Es un proyecto que responde a la realidad profesional más actual de la profesión ciberperiodística, en tanto que reflexiona sobre el auge de los procesos tecnológicos algorítmicos (Inteligencia Artificial), la información instantánea (*fast journalism*), superficial, la infoxicación y otros procesos para reclamar la necesidad de desarrollar un periodismo profundo (*longform journalism*). Para ello, fija su interés en los aprendizajes que necesitan los futuros periodistas para capaz de informar con calidad y eficacia y garantizar el derecho a una información veraz y de servicio para los/las ciudadanos/as. A este respecto, se fija en aprendizajes sustentados en la Inteligencia Emocional.
- El proyecto ha demostrado también cómo desarrollar enfoques y prácticas docentes capaces de conectar con las inquietudes y capacidades de la generalidad de los/las estudiantes, pertenecientes en su amplia mayoría a la llamada Generación Z.

Cabe señalar que este estudio presenta las **limitaciones** de un estudio de caso específico. Como posible **área de mejora**, podrían considerarse resultados y enfoques diferentes en función de la aplicación de la innovación descrita a otros grupos de estudiantes de la misma asignatura para la que se ha diseñado la innovación pedagógica, basada en el trabajo con los ODS y el fomento de las competencias transversales.

Ondorioak

Conclusiones

1. **PROCEDIMIENTO PARA PONER EN VALOR O RECUPERAR LA FUNCIÓN SOCIAL DEL (CIBER)PERIODISMO:** El periodismo se desarrolla y percibe por la ciudadanía en un contexto marcado por la desinformación y la infoxicación, así como por procesos informativos automatizados basados en algoritmos. Estos no alcanzan a completar funciones importantes de los comunicadores, vinculadas al ejercicio de un periodismo reflexivo y profundo, conocido como periodismo *longform*. Es decir, un periodismo explicativo y contextualizador, con una función clara de servicio a la ciudadanía o, lo que es lo mismo, un periodismo cercano a las necesidades informativas de las audiencias actuales, conectadas y sobresaturadas de informaciones que, en muchos casos, resultan banales o excesivamente superficiales. La capacidad de “emocionar” y enganchar a la ciudadanía a través de temas de interés vinculados a los diecisiete ODS pone de manifiesto, así, la necesidad de recuperar la función social del (ciber)periodismo.
2. **EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PARADIGMA DEL “GIRO AFECTIVO” Y DE LA “ENSEÑANZA TRANSFORMADORA” EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL.** El giro afectivo supone hoy un concepto fundamental para explicar los cambios de trasfondo y la necesidad de avanzar en el periodismo desde posicionamientos más cercanos y emocionales y, a este respecto, la aplicación de los ODS a la enseñanza del ciberperiodismo representa una de las posibles aplicaciones de la tendencia del “giro afectivo” en Ciencias Sociales (Clough y Halley, 2007; Wahl-Jørgensen, 2019; Skare, 2020). Asimismo, este proyecto ha mostrado a través de un caso práctico cómo transformar la formación universitaria de los comunicadores en consonancia con las tendencias actuales de la llamada “educación transformadora” (Thomas, 2009) y, en particular, de la educación para la sostenibilidad (Vuki, 2019).
3. **MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO.** La introducción de los ODS en la enseñanza del ciberperiodismo resulta de interés para conseguir una mayor implicación del alumnado en su propio proceso formativo y en la generación de una identidad específica como ciberperiodistas comprometidos con su rol de servicio en una sociedad compleja, internacionalizada o global. El trabajo y la experiencia vivida en el aula han servido para aumentar el nivel de empatía y concienciación del alumnado. Se trata de una generación con grandes capacidades creativas y también con un alto nivel de sensibilización hacia las causas sociales y la sostenibilidad, de manera que el proyecto propuesto ha sido una manera de vehicular ese potencial.

Etorkizuneko lan-ildoak

Líneas de trabajo futuras

A raíz de los resultados y conclusiones obtenidas, es posible afirmar que el aprovechamiento de los ODS se ha demostrado eficaz en un contexto de enseñanza periodística y, cabe pensar, que también lo pueda ser en otros campos o disciplinas, por lo que este trabajo trata también de abrir futuras líneas de estudio y análisis en torno a la educación superior.

En cuanto a los posibles desarrollos futuros de esta investigación, una posibilidad podría ser promover la internacionalización de los estudiantes de periodismo (perspectiva IaH) (Beelen & De Louw, 2020) en la

realización de esta cobertura multimedia, para ver las diferencias en las respuestas y enfoques del trabajo con los ODS en diferentes contextos educativos, según las particularidades socioculturales, políticas, económicas y mediáticas de los respectivos países de los estudiantes implicados.

Referencias

Leal,W. (2010). Teaching sustainable development at university level: current trends and future needs.*Journal of Baltic Science Education, 9*, 273-284.

Skare, K. (2020). Discussing emotions in digital journalism. Commentary. *Digital Journalism, 8*(2), 292-297. doi:10.1080/21670811.2020.1727347.

Thomas, I. (2009). Critical Thinking, Transformative Learning, Sustainable Education and Problem-Based Learning in Universities. *Journal of Transformative Education, 7*(3): 254-264.

UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) (2019). *Catálogo de Competencias Transversales de la UPV/EHU*[UPV/EHU's Catalogue of Transversal Competencies]. Leioa: University of the Basque Country.

Wahl-Jørgensen,K. (2019). An Emotional Turn in Journalism Studies? *Digital Journalism, 8*(2),1-20. doi:10.1080/21670811.2019.1697626.

